

Панок В.Г.

Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
НАПН України, м. Київ

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПОСТКОВІДНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ¹**

**THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES OF THE POST-
COVID SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF THE
PARTICIPANTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE
CONDITIONS OF WAR**

The problem of socio-psychological rehabilitation of participants in the educational process has many aspects – organizational, methodical, scientific, etc. Among many aspects of the mentioned problem, there are also theoretical and methodological ones. The effectiveness of restoring social functions, roles and connections of the victims largely depends on their proper solution. The central concepts that require development of rehabilitation programs are work with losses, the formation of resilience (sustainability), post-disaster development, social well-being as the ultimate goal of rehabilitation activities.

Keywords: COVID-19, social and psychological rehabilitation, participants of the educational process, war conditions, post-covid society, losses.

Пандемія COVID-19, на наш погляд, стала першою глобальною катастрофою, яка так чи інакше безповоротно вплинула на все людство. Тому сьогодні доречно говорити про доковідну епоху існування людських спільнот і постковідну.

Поточну російсько-українську війну необхідно визнати першою постковідною війною. Її можна розглядати як локальну катастрофу, або низку катастроф, що відбуваються на тлі більш глобальної посткатастрофи. За своїм негативним впливом на учасників війна набагато перевищує вплив пандемії COVID-19. Разом з тим, негативний вплив війни не відміняє негативних наслідків пандемії.

Усяка катастрофа, локальна чи глобальна, в кінцевому рахунку вимірюється людськими втратами, втратами, які усвідомлює, відчуває, переживає конкретна людина чи група людей. Катастрофа – це надзвичайна подія особистого чи соціального життя, яка має незворотні наслідки як для

¹ (Ця доповідь підготовлена за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби», реєстраційний номер 2021.01/0198).

окремої особистості, так і для спільноти, і яка сприймається як поворотний пункт в особистій чи суспільній історії або в історії всього суспільства. Усяка надзвичайна подія – природний катаклізм, технічна аварія, війна, дорожньо-транспортна пригода, може розглядатись як катастрофа якщо ця подія має незворотні наслідки.

Проблема соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу має багато аспектів – організаційних, методичних, наукових, соціально-політичних, педагогічних, економічних та ін.. Споміж багатьох аспектів названої проблеми є і теоретико-методологічні. Від належного їх розв'язання багато в чому залежить ефективність і результативність відновлення соціальних функцій, ролей і зв'язків постраждалих.

Соціальне благополуччя і психічне здоров'я учасників освітнього процесу – педагогів, учнів та їх батьків, законних представників, мають бути визнані головною метою і кінцевим результатом соціально-психологічної реабілітації. Соціально-психологічна реабілітація розглядається як відновлення втрачених внаслідок надзвичайних життєвих подій особистості соціальних зв'язків, формальних і неформальних статусів, функцій і ролей в структурі суспільних відносин, професійної і громадської діяльності, відновлення або повернення до усталеного стилю життя, поновлення життєвих перспектив.

Разом із реабілітацією необхідно розглядати й процеси соціально-психологічної абілітації, яка передбачає набуття нових навичок міжособистісної взаємодії, встановлення нових соціальних зв'язків, формування оновлених уявлень особистості про себе і свого місця в соціумі. У такому випадку мова йде про посткатастрофне відновлення, посттравматичне особистісне зростання й відновлення. Катастрофа завжди дає поштовх для особистісного розвитку, оновлення суспільних відносин, набуття нових соціальних ролей і статусів.

Таким чином, центральними поняттями, що потребують як окремих досліджень, так і розробки реабілітаційних методик і програм соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу мають бути: робота з втратами, формування резильєнтності (життестійкості), посткатастрофне зростання (розвиток), соціально-психологічна абілітація, соціальне благополуччя як кінцева мета реабілітаційних заходів.

Підсумовуючи наголосимо – заходи з соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу мають бути цілеспрямованими, системними, міждисциплінарними, мати доказові (вимірювані) результати, базуватись на засадах проектно-технологічного підходу, який дозволяє визначати їх ефективність і результативність.